

CONCEPTS OF "JARGON" AND "ARGO" IN FOREIGN AND LOCAL LINGUISTICS

2nd year graduate student of Samarkand State

Institute of Foreign Languages

Islamov Zoyir Asadovich

Abstract: This article talks about the origin and semantic classification of the concepts of "slang" and "argo" in foreign and local linguistics. Also, in order to define these concepts, it is studied based on lexicographical sources and information about their specific aspects is provided.

Key words: culture, lexicography, occupational groups (schools, prisons, underworld, etc.), dialects, local, phraseological terms, communicative phraseology.

XORIJIY VA MAHALLIY TILSHUNOSLIKDA "JARGON" VA "ARGO" TUSHUNCHALARI

Samarqand Davlat Chet tillar instituti 2-kurs magistranti

Islamov Zoyir Asadovich

Anotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy va mahalliy tilshunoslikdagi "jargon" va "argo" tushunchalarining kelib chiqishi va semantikasiga ko'ra tasnifi haqida so'z boradi. Shuningdek, ushbu tushunchalarni aniqlash uchun leksikografik manbalarga asosida o'rganiladi va ularning o'ziga xos jihatlari haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: madaniyat, leksikografiya, kasbiy guruhlar (maktablar, qamoqxonalar, yer osti dunyosi va boshqalar), lahjalar, mahalliy, frazeologik atamalar, kommunikativ frazeologizmlar.

"Argo" va "jargon" atamaları fransuz tilidankelib chiqqan, "sleng" so'zi esa ingliz tilidan kelib chiqqan. Avval "jargon" va "argo" tushunchalarini ko'rib

chiqaylik. Ushbu tushunchalarni aniqlash uchun leksikografik manbalarga murojaat qilaylik.

Fransuz tilshunosligida "jargon" va "argo" tushunchalarining mutlaqo qarama-qarshi talqinlari mavjud. Le Grand Robertga ko'ra fransuz lug'atidagi "jargon" atamasi "noto'g'ri, buzilgan" yoki sun'iy ravishda yaratilgan tilni belgilaydi, uni faqat ma'lum bir guruh a'zolari tushunishi mumkin [Le Grand Robertning izohli lug'ati, "Jargon" maqolasi]. "Argo" tushunchasi Le Grand Robert lug'atida ikkita ma'noga ega: umumiy va lingvistik. Argo umumiy atama sifatida "jinoyatchilik tili"ni anglatadi, lingvistik nuqtai nazardan argo "ma'lum bir ijtimoiy guruh tomonidan ishlatiladigan texnik bo'lmagan lug'at"dir. Etimologik jihatdan argo - bu tajovuzkorlar jamoasi [o'sha yerda, "Argot"maqolasida].

Shuni ta'kidlash kerakki, barcha fransuz tilshunoslari Roberning ushbu tushunchalarni talqin qilishiga rozi emaslar va ularni boshqacha ta'riflaydilar. Per Laruss o'z lug'atida "argo" atamasini bir xil ijtimoiy va kasbiy guruh a'zolari (ma'lum kasblar, maktablar, qamoqxonalar, er osti dunyosi va boshqalar) tomonidan o'zlarini ajratib ko'rsatish va/yoki ajratish maqsadida jamiyatning qolgan qismidan ishlatiladigan aniq so'zlar va iboralar to'plami sifatida belgilaydi. [[LAROUSSE](#). DICTIONNAIRE DE FRANÇAIS].

"Argo 20 dars davomida" kitobini yozgan zamonaviy fransuz tilshunosi Lui-Jan Kalve argo kengroq ma'noga ega deb hisoblaydi. U o'z asarlarida ushbu atamani majoziy og'zaki til sifatida tasvirlaydi, shu jumladan ko'p sonli qisqa muddatli mualliflik neologizmlari, ularning ba'zilar doimiy ravishda og'zaki tilga aylanadi. Lui-Jan Kalve nazariyasiga ko'ra, 20 ta asosiy tematik guruhlar mavjud bo'lib, ularning ichida yangi argotizmlar doimiy ravishda ma'lum bir sxema bo'yicha ixtiro qilinadi. Tadqiqotchining fikricha, inson "asosiy o'zlashtirgan metafora"lar orqali har bir guruh uchun har qanday notanish argotizmni tushunishi va boshqalar uchun tushunarli bo'lgan yangisini yaratishi mumkin. Shunday qilib, Argo Lui-Jan Kalvening asarlarida so'z

yasashning o'ziga xos sxemasi sifatida taqdim etilgan [Kalve, 1993].

Ingliz tilshunosligida "jargon" va "argo" atamalari aniqroq ajratilgan, garchi ular ko'pincha bir-birini almashtirsa ham. Oksford izohli lug'ati argoni "maxfiy, tasniflangan til" deb ta'riflaydi va "jargon" tushunchasi professional lug'atni o'z ichiga oladi [hozirgi ingliz tilining Oksford lug'ati, 2006, "jargon", "argot" maqolalari]. Ingliz tilidagi til madaniyatida jargon va argo tushunchalari mavjud bo'lishiga qaramay, kodlanmagan tilga murojaat qilish uchun "sleng" atamasidan foydalanish odatiy holdir. Shu munosabat bilan, sleng tushunchasini o'rganish ko'pchilik olimlarning qiziqishini uyg'otadi.

Shunday qilib, ingliz va fransuz tilshunosligida tilning quyi tizimlarini o'rganishga ko'plab yondashuvlar mavjud va "jargon" va "argo" tushunchalarining aniq ta'rifi yo'q.

Mahalliy tilshunoslikda ushbu atamalarni aniqlash uchun ko'plab variantlar mavjud .

"Brokhaus va Efronning ensiklopedik lug'ati"da "argo" atamasini aniqlashda "o'g'rilar tili" maqolasiga havola berilgan, bu ushbu tushunchalarning sinonimligini ko'rsatadi. Shunday qilib, argo " o'g'irlik, firibgarlik, tilanchilik va boshqalar bilan shug'ullanadigan shaxslar bir –biri bilan ifodalanadigan xayoliy, shartli til." [Brokhaus va Efronning ensiklopedik lug'ati, 2001, 13-jild, "O'g'rilar tili" maqolasi]. Ixtiro qilingan til chuqur sir saqlanadi va tashabbuskorlar uni "faqat hech kim bo'lmaganda yoki hech kim eshitmaydigan darajada jim bo'lganda" muloqot qilish uchun ishlatadilar [o'sha yerda]. O'g'rilar tilining tarkibi leksikani, turli xil kelib chiqadigan birliklar, masalan, o'rta asr ruhoniylaridan olingan lotin, lo'lilar, ibroniy so'zlarni o'z ichiga oladi. O'g'rilar tili avloddan-avlodga o'tib kelmoqda, u sezilarli darajada barqaror.

Zamonaviy argoning tabiati, u yashirin til sifatida mavjudmi yoki ekspressiv vosita bo'ladimi, ko'plab tortishuvlar mavjud. 19-asr tadqiqotchilaridan farqli o'laroq, zamonaviy tilshunoslar argo sirini istisno

qiladilar. "Sleng sotsiolektika muammosi sifatida " asarida A.T.Lipatov A. Doza bilan rozi. Gap shundaki, "sun'iy tilni yaratish juda katta ish", hatto mutaxassis uchun ham[Lipatovdan iqtibos, 2010], shu munosabat bilan, jinoyat dunyosi arboblari til o'ynashga moyil bo'lmagan oddiy qo'pol ergash gapda gapirishadi. Shunday qilib, argo ekspressiv bo'lmagan tildir. Biroq, D.Dovlatovaga ko'ra, jinoyat dunyosi tili aloqa vositasi emas. Bu funksional til emas, chunki u amaliy foydalanish uchun mo'ljallanmagan. Masalan, lager monologi ko'proq "tugallangan teatr tomoshasi", "balagan", "yorqin va hayajonli ijodiy tadbir"ga o'xshaydi [Dovlatov, 2011, 71-bet]. S. D. Dovlatovning ta'kidlashicha, argo shaxsiy prinsipdan ustundir, ammo til an'analari ham mavjud. Lager tilida "buzilmas kanonlar, temir shtamplar va son-sanoqsiz qoidalar mavjud", ular so'z yaratuvchilarga tayyari [o'sha yerda, 72-bet]. Ular uchun bu miqdor emas, balki leksik birlik orqali fikr va hissiyotlarni ifodalashning sifati, aniqligi muhimdir. Argo tushunchasi so'z yaratish tizimi sifatida V. S. Yelistratov "Argo va madaniyat" maqolasida, uning ekspressivligini ta'kidlab yozadi. Tadqiqotchi uchun bu nafaqat sotsiolekt, balki til va madaniyatning o'zaro ta'sirining birligidir. "Argo muzlatilgan madaniyatni emas, balki uning dinamik rivojlanishidagi madaniyatni aks ettiradi. Argo - bu madaniyatni yaratish jarayonida bo'lgan odamlarning tilidir" [Yelistratov, 2000, 582-bet]. Tilshunosning fikriga ko'ra, "vaqt ichida ham, makonda ham, ijtimoiy ierarxiyada ham aniq hamda aniq chegaralarga ega bo'lmagan turli xil argolar" mavjud [o'sha yerda, 580-bet]. Muammoni shu tarzda ko'rib chiqsak, umuman til faqat ko'plab argolardan iborat ekanligi ayonbo'ladi, ijtimoiy guruhlarning paydo bo'lishi, o'zgarishi va yo'q bo'lib ketishi bilan uning (tilning) yangilanishini alohida qo'llab-quvvatlaydi.

V. S. Yelistratov konsepsiyasiga ko'ra, argo butun hayoti davomida o'tadigan uch bosqichda ajralib turadi. Birinchi bosqichda argo alohida, yopiq, ezoterik tizim, ya'ni germetik kompleksdir. Bu yerda til birliklarining boshqa

sotsiolektlarga kirishiga yo‘l qo‘yilmaydi, shuningdek boshqalarning tashqi tomondan "kirishi" rad etiladi [shu yerda, 584-bet]. Biroq, har qanday til ta‘limi uzoq vaqt yashirin qolishi mumkin emas. "Depressurizatsiya" sodir bo‘ladi va argo "atrofdagi til makoniga sobiq argotizmlarni (germetizmlarni) sepib, yorilib ketganday" [o‘sha yerda, 603-bet]. Shunday qilib, argo allaqachon ochilgan tizimga yoki kinik kompleksga aylanadi. U asta -sekin o‘z sirini yo‘qotadi, tobora ko‘proq ochilib, ommaviy til tizimiga aylanadi. Va nihoyat, argo – bu ochiq tizimdir (Rablesian kompleksi) [o‘sha yerda, 620-bet]. U umumiy ma‘lumotga erishadi va qisqartirilgan nutq qatlamida eriydi.

Shunday qilib, ko‘pgina mahalliy tadqiqotchilarga ko‘ra argo "o‘g‘rilar" tiliga tenglashadi. Biz V.S.Yelistratov ga ergashamiz va uning fikriga ko‘ra, argo kichik ijtimoiy guruh ichida ixtiro qilingan maxfiy til bo‘lib, vaqt o‘tishi bilan oshkor bo‘lib, ommaga ma‘lum bo‘ladi. Argotizmlar ifodali va faqat kamaytirilgan aloqa registrida qo‘llaniladi. "Jargon" atamasini talqin qilishda rus tadqiqotchilari ushbu so‘zning ona tilidagi ma‘nosidan qaytadilar. Fransuz tilidan tarjima qilingan bu "ravish", "lahjalar", "talaffuz", "mahalliy nutq" degan ma‘noni anglatadi [Dalning onlayn izohli lug‘ati, "Jargon" maqolasi]. Shunday qilib, jargon o‘rtasidagi farq kodifikatsiyalangan tildan ajratiladi, shu bilan birga ko‘rib chiqilayotgan konsepsiya kamsituvchi talqinga ega emas. F.A. Brokxaus va I. A. Efron lug‘atida atama allaqachon "buzilgan ergash gap"ning qo‘shimcha ma‘nosi tufayli salbiy ma‘noga ega . Ba‘zan jargonlar og‘zaki muloqotni yopish uchun "ma‘lum maqsad uchun" ixtiro qilinadi. Masalan, o‘g‘rilar, tilanchilar va boshqalarning jargonlari mavjud [Brokhaus va Efronning ensiklopedik lug‘ati, 2001, 22-jild, "Jargon"maqolasi]. Ushbu ta‘rif jargonni F.A.Brokxaus va I.A.Efron tomonidan talqin qilingan o‘g‘rilar tili bilan o‘zaro bog‘liqlik orqali argo bilan yaqinlashtiradi. [o‘sha yerda, 13 -jild, "O‘g‘rilar tili" maqolasi].

Zamonaviy tilshunoslikda jargon nutq madaniyatiga qarama-qarshi tushunchadir. Ushbu atama "ijtimoiy tabaqalanish sharoitida" ("O‘g‘rilar

jargoni", "Talabalar jargoni" va boshqalar) ishlatiladi. [Yelistratov, 2000, 577-579-b]. 19-asrda turli xil professional jargonlar o'rganildi va bugungi kunda ijtimoiy va yoshga bog'liq jargonlar ham olimlar e'tiboriga tushmoqda . Ijtimoiy va yoshga bog'liq jargonlarni o'rganishda qiyinchilik, ammo professionallardan farqli o'laroq, ularni umummilliy lug'atdan ajratish muammosidadir . Bunday jargonlarning tashuvchilari jamiyat tarkibidagi ijtimoiy-demografik guruhlar, birinchi navbatda, yoshni birlashtiradi.

E.G.Rabinovichning fikricha, jargon tizimlilik va yaxlitlik kabi xususiyatlarga ega emas va bitta ijtimoiy guruhning "maxsus lug'ati"dir. Shuningdek, jargon faqat uning tashuvchilari uchun muhim bo'lgan vaziyatlarga xizmat qilishi qayd etilgan. U "ma'lum bir tilda so'zlashuvchilar guruhining nutq repertuarini" kengaytiradi, shu bilan birga tilning tarkibiy jihatlariga ta'sir qilmaydi, balki guruh uchun muhim bo'lgan vaziyatlarni tavsiflash uchun faqat leksik darajada amalga oshiriladi[Rabinovich, 1991, 284-307-betlar]. Jargon tilning ajralmas qismi bo'lib, nutq madaniyatida muhim o'rin tutadi, ularni leksik va stilistik shakllanishlar sifatida ko'rib chiqish mumkin. Bunday so'zlar ma'lum bir umumiy manfaatlar bilan bog'liq bo'lgan odamlarning so'zlashuv tiliga xosdir .

K.N.Dubrovina ga ko'ra jargon-bu tilning o'ziga xos murakkab quyi tizimi bo'lib, u qisqartirilgan uslub, ma'lum bir ma'ruzachilar doirasi, shuningdek semantik maydonlarning cheklangan to'plami bilan ajralib turadi. Umumiy til tizimining bir qismi bo'lgan jargonuning normalari va qonunlariga bo'ysunadi. Biroq, jargonga xos bo'lgan ba'zi xususiyatlar, ya'ni leksik birliklarning maxsus to'plami va ularning ma'nosining o'ziga xos xususiyatlari uni alohida quyi tizimga ajratishga imkon beradi [Dubrovina, 1980, 78-81-betlar].

Ko'pincha jargon argo bilan taqqoslanadi, bu tushunchalar aniq ajratilgan. Shunday qilib, masalan, ular ochiqlik darajasida farqlanadi. Argo maxfiy til sifatida belgilanadi, uni yopiq guruhlar a'zolari, jamiyatning quyi

tabaqalari ishlatadilar, jargon esa sizdirmas til ta'limi bo'lib, ma'lum bir yosh guruhi yoki professional jamoaning sotsiolekti sifatida belgilanadi. Bundan tashqari, argo zamonaviy jinoiy guruhlar ezoterik lug'atdan ko'ra qo'polroq foydalanganligi sababli o'z faoliyatini to'xtatgan deb ishoniladi va jargon nafaqat mavjud bo'lib, balki faol rivojlanmoqda.

Ba'zi filologlar jargonni milliy tilning bir qismi sifatida ko'rib chiqishga va uni alohida quyi tizimga ajratmaslikka harakat qilishdi. Biroq, ularning fikriga ko'ra jargon ham ijtimoiy jihatdan belgilanadi. L.I.Skvortsov va E.G.Borisov jargonni "ijtimoiy guruhning yopiq nutqiy ishlatilish doirasi" sifatida emas, balki nutqning qisqartirilgan uslubi, "tengdoshlar bilan bemalol muloqot qilish vositasi" deb biladi. [Zaykovskayadan iqtibos, 1994].

Ba'zida "interjargon" atamasi umumiy til maydonini anglatadi. Masalan, ushbu atama o'g'rilar, bezorilar, qaroqchilar, chayqovchilar, zo'rovchilar, turli xil axloq tuzatish va mehnat muassasalari mahbuslari kabi asotsial elementlar tomonidan ishlatiladigan lug'atni birlashtiradi [Bikov, 1993, 3-12-betlar].

Shunday qilib, "jargon" atamasi kasbiy yoki ijtimoiy-yosh xususiyatlariga ko'ra ijtimoiy tabaqalanishga xizmat qiladigan umummilliy tilning ma'lum bir quyi tizimini anglatadi. Turli xil professional jargonlardan kelib chiqqan va bir xil ijtimoiy-yosh guruhida ishlatiladigan lug'at interjargon hosil qiladi. Interjargondan allaqachon jargon lug'atiga qo'shib olingan.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Арнольд, И.В. Основы научных исследований в лингвистике: учебное пособие / И.В. Арнольд. – Москва : Высшая школа, 1991. – 140 с. – Matn: to'g'ridan to'g'ri
2. Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка : учебное пособие : 2-е изд., перераб./ И.В. Арнольд. – Москва : Наука, 2012. – 375 с. – Matn: to'g'ridan to'g'ri

3. Androutsopoulos, J. Von fett zu fabelhaft: Jugendsprache in der Sprachbiographie/ J. Androutsopoulos. – Matn: to‘g‘ridan to‘g‘ri //Sprechalter. Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie(OBST).–2001. – № 62. –S.55-78.
4. Augenstein,S.FunktionenvonJugendspracheinGesprächenJugendlicher mit Erwachsenen/ S. Augenstein. – Matn: to‘g‘ridan to‘g‘ri//Jugendsprache. Langue des jeunes. Youth language. LinguistischeundsoziolinguistischePerspektiven.–1998.–S.167-195.
5. Neuland, Eva: Jugendsprache / Eva Neuland.–Tübingen, 2008.–210S.–Matn: to‘g‘ridan to‘g‘ri
6. Partridge, E. Slang To-Day and Yesterday / E. Partridge. – London :Routledge,2015.–488 p.–Matn: to‘g‘ridan to‘g‘ri
7. Pei, Mario. The story of the English language / Mario Pei. – Allen &Unwin,1968.–430p.–Matn: to‘g‘ridan to‘g‘ri